

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6 (Декабр)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6 (Декабр)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ДИАГНОСТИКА ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ МЕТОДАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Юсупалиева Г.А.

Кутумов Х.Ю.

Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация. В данном обзоре представлен анализ современных тенденций в области лучевой диагностики цирроза печени, описаны ключевые признаки заболевания на различных методах визуализации, рассмотрены возможности количественной оценки фиброза, изменения портальной гемодинамики, а также перспективы внедрения инновационных технологий, которые открывают новые горизонты в диагностике, мониторинге и прогнозировании течения цирроза печени. Цирроз печени является конечной стадией различных хронических заболеваний печени и характеризуется диффузным фиброзом, формированием узлов регенерации и перестройкой сосудистой сети органа. Для диагностики и оценки стадии цирроза применяется комплексная лучевая диагностика, включающая ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ) и эластографию.

Ключевые слова:печень,диагностика,цирроз,УЗИ,МРТ,КТ

ЖИГАР ЦИРРОЗИНИ ТИББИЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УСУЛЛАРИ БИЛАН ТАШХИСЛАШ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Юсупалиева Г.А., Кутумов Х.Ю.

Тошкент давлат тиббиёт университети

Аннотация. Ушбу шарҳда жигар циррозининг нур ташхисоти соҳасидаги замонавий тенденциялар таҳлили келтирилган, турли хил визуализация

усулларида касалликнинг асосий белгилари тавсифланган, фиброзни микдорий баҳолаш имкониятлари, портал гемодинамикадаги ўзгаришлар, шунингдек, жигар циррозининг кечишини ташхислаш, мониторинг қилиш ва башоратлашда янги уфқларни очадиган инновацион технологияларни жорий этиш истиқболлари кўриб чиқилган. Жигар циррози турли хил сурункали жигар касалликларининг якуний босқичи бўлиб, диффуз фиброз, регенерация тугунларининг шаклланиши ва аъзонинг қон томир тармоғининг қайта тузилиши билан тавсифланади. Цирроз босқичига ташхис қўйиш ва баҳолаш учун ультратовуш текшируви (УТТ), компьютер томографияси (КТ), магнит-резонанс томографияси (МРТ) ва эластографияни ўз ичига олган комплекс нур ташхиси қўлланилади.

Калит сўзлар: жигар, диагностика, цирроз, УТТ, МРТ, КТ.

DIAGNOSIS OF LIVER CIRRHOSIS BY MEDICAL IMAGING METHODS (LITERATURE REVIEW)

Yusupaliyeva G.A., Kutumov H.Y.

Tashkent State Medical University

Abstract. This review presents an analysis of current trends in the field of radiation diagnosis of liver cirrhosis, describes the key signs of the disease using various imaging methods, examines the possibilities of quantifying fibrosis, changes in portal hemodynamics, as well as the prospects for the introduction of innovative technologies that open up new horizons in the diagnosis, monitoring and prediction of liver cirrhosis. Cirrhosis of the liver is the final stage of various chronic liver diseases and is characterized by diffuse fibrosis, formation of regeneration nodes and restructuring of the vascular network of the organ. To diagnose and assess the stage of cirrhosis, comprehensive radiation diagnostics is used, including ultrasound

(ultrasound), computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) and elastography.

Keywords: liver, diagnosis, cirrhosis, ultrasound, MRI, CT.

Введение. Цирроз печени представляет собой одно из наиболее распространённых и социально значимых хронических заболеваний, характеризующееся прогрессирующей перестройкой архитектоники органа, формированием фиброзных септ, регенераторных узлов и нарушением внутripечёчного кровотока[2]. Мировая статистика свидетельствует о том, что цирроз занимает ведущие позиции среди причин смертности, связанных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, и является ключевым фактором риска развития гепатоцеллюлярной карциномы. Прогноз заболевания напрямую зависит от своевременности диагностики, поскольку успешность дальнейшего лечения определяется как возможностью раннего выявления фиброза, так и точностью оценки степени его выраженности, а также наличием или отсутствием осложнений портальной гипертензии. В связи с этим лучевые методы исследования играют решающую роль, выступая основным неинвазивным инструментом в диагностическом алгоритме при циррозе печени[5,11].

Развитие медицинских технологий за последние десятилетия привело к значительному совершенствованию методов визуализации, что позволило не только повысить точность выявления заболеваний печени на ранних стадиях, но и расширить спектр диагностических возможностей за счёт внедрения количественных и функциональных методов, таких как эластография, мультипараметрическая магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, искусственный интеллект и радиомика. Эти достижения формируют новую парадигму лучевой диагностики цирроза, ориентированную на интеграцию многопараметрических данных, персонализированную оценку

прогноза и разработку индивидуализированных стратегий ведения пациента[3,12,14].

В данном обзоре представлен анализ современных тенденций в области лучевой диагностики цирроза печени, описаны ключевые признаки заболевания на различных методах визуализации, рассмотрены возможности количественной оценки фиброза, изменения портальной гемодинамики, а также перспективы внедрения инновационных технологий, которые открывают новые горизонты в диагностике, мониторинге и прогнозировании течения цирроза печени.

Ультразвуковое исследование по-прежнему является первой линией лучевой диагностики при подозрении на цирроз и занимает центральное место благодаря своей доступности, неинвазивности, относительной дешевизне и высокой информативности в оценке морфологических изменений печени[11]. Типичная ультразвуковая характеристика цирроза включает сочетание диффузной неоднородности и повышенной зернистости паренхимы, которая обусловлена перестройкой структуры органа, развитием фиброза, узлов регенерации и нарушением прохождения ультразвуковой волны. С течением времени структура печени утрачивает однородность, а эхосигнал становится более грубым. Контур органа изменяется, приобретая неровный и бугристый характер, что отражает наличие узлов регенерации[15].

Ультразвуковая диагностика позволяет выявить изменения размеров различных долей печени, что является важным косвенным признаком стадийности процесса. В ранней фазе цирроза часто наблюдается общая гепатомегалия, тогда как в более поздних стадиях развивается характерная атрофия правой доли и гипертрофия левой и каудальной долей печени. Дополнительные признаки, такие как расширение портальной и селезёночной вен, спленомегалия, визуализация парагастральных и параэзофагеальных вен, а

также наличие асцита, являются свидетельством прогрессирующей портальной гипертензии[13,16].

Современные технологии ультразвука включают режимы высокой пространственной и контрастной чувствительности, а также контрастно-усиленное ультразвуковое исследование, позволяющее дифференцировать очаговые образования и уточнять признаки гепатоцеллюлярной карциномы. Благодаря этим достижениям УЗИ остаётся незаменимым методом в скрининге осложнений цирроза и продолжает быть фундаментальным компонентом в комплексной лучевой диагностике. [1,5,8].

Допплерографическая оценка портальной гемодинамики. Изучение кровотока в портальной системе с помощью доплерографии является важным элементом диагностики цирроза и играет значительную роль в оценке риска развития осложнений. У пациентов с циррозом наблюдается снижение скорости кровотока в воротной вене вследствие повышения сопротивления внутри печени, обусловленного фиброзной перестройкой. В более тяжёлых случаях регистрируется гепатофугальный кровоток, свидетельствующий о выраженной портальной гипертензии. Расширение селезёночной вены, появление коллатеральных сосудов, реканализация пупочной вены и увеличение диаметра воротной вены представляют собой важные диагностические признаки, которые позволяют проводить мониторинг состояния пациента на протяжении всего периода наблюдения[1,12].

Допплерография является необходимой методикой для оценки риска кровотечений из варикозно расширенных вен, прогнозирования прогрессирования портальной гипертензии и выбора тактики ведения больных, включая вопрос о проведении эндоскопического контроля и определении времени для возможной трансплантации печени. Современные исследования демонстрируют, что доплерография является независимым предиктором

неблагоприятных исходов, что подчёркивает её клиническое значение в структуре лучевых методов исследования.

Компьютерная томография (КТ) с контрастированием позволяет детализировать морфологические изменения печени и выявить сопутствующие осложнения: неоднородность структуры паренхимы и изменения в васкуляризации; узлы регенерации, которые могут быть гипо- или гипervasкулярными; портальная гипертензия, варикозное расширение вен пищевода и желудка; асцит, гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) как осложнение цирроза[2,3].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) обладает высокой чувствительностью при дифференциации узлов регенерации и злокачественных новообразований, особенно при использовании динамического контрастирования гадолинием. Преимуществами метода является высокая детализация структуры печени и узлов регенерации; возможность количественной оценки фиброза с помощью методов диффузионно-взвешенной визуализации (DWI) и MR-эластографии; точность в диагностике ранних стадий ГЦК[4,6,9].

Эластография позволяет неинвазивно оценить степень фиброза печени, при этом сдвигово-волновая эластография (SWE) и транзистентная эластография (FibroScan) используются для количественного измерения жесткости ткани печени; позволяет избежать биопсии у пациентов с выраженным фиброзом и компенсированным циррозом[7,10].

Эластография играет ключевую роль в мониторинге пациентов с хроническими заболеваниями печени, выявляя ранние стадии фиброза, определяя эффективность проводимого лечения и прогнозируя риск декомпенсации. В сравнении с биопсией печени, которая остаётся инвазивным методом с определённым риском осложнений и ограниченной

репрезентативностью, эластография обеспечивает повторяемость, безопасность и объективность получаемых данных.

Современные виды эластографии, такие как сдвиговолновая эластография, точечная эластография и двухмерная эластография, позволили повысить диагностическую точность, расширив возможности визуализации и количественного анализа[11]. На сегодняшний день эластография включена в международные клинические рекомендации как обязательный этап диагностики фиброза и цирроза печени.

Заключение. Таким образом, комплексное применение лучевых методов диагностики позволяет не только выявить цирроз печени на различных стадиях, но и оценить его осложнения, прогноз и риск малигнизации. Современные методы визуализации, такие как МР-эластография и контрастные исследования, значительно повышают точность диагностики и помогают в мониторинге пациентов. Тенденции последних лет свидетельствуют о стремительном переходе к количественной визуализации и активному внедрению технологий искусственного интеллекта и радиомики, что существенно расширяет возможности лучевой диагностики. Будущее данной области связано с дальнейшим совершенствованием функциональных методов исследования и интеграцией визуализационных данных в персонализированные клинико-прогностические модели. Всё это создаёт условия для более раннего выявления цирроза печени, своевременного начала лечения и повышения выживаемости пациентов.

Использованная литература

1. Афукова О. А., Юдин А. Л. Лучевая диагностика цирроза печени (обзор литературы) // Медицинская визуализация. – 2005. – №. 5. – С. 32-44.
2. Амангелдиева Х. Д. Современные подходы к диагностике патофизиологии печени: механизмы, биомаркеры и перспективы клинического

применения //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – №. 12-4 (99). – С. 80-83.

3. Бахшиев Б. А., Асадов А. С. Комплексная лучевая диагностика первичных злокачественных опухолей печени //Хирургическая практика. – 2014. – №. 1. – С. 63-66.

4. Викторова И. А. Болезни печени. Современная классификация. Диагностика. Лечение.

5. Зогот С. Р., Акберов Р. Ф., Ким А. Б. Комплексная лучевая диагностика эхинококкоза печени //Практическая медицина. – 2012. – №. 3 (58). – С. 75-77.

6. Мардиева Г. М. и др. Современная лучевая диагностика различных заболеваний печени //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 15-22.

7. Мизандари М. и др. Комплексная лучевая диагностика диффузной патологии печени (жировой гепатоз, хронический гепатит, цирроз) //Медицинская визуализация. – 2002. – №. 1. – С. 60-66.

8. Трефилов А. А. и др. Лучевая диагностика гепатоцеллюлярного рака на фоне цирроза печени //Диагностическая и интервенционная радиология. – 2014. – Т. 8. – №. 2. – С. 70-80.

9. Benson R. et al. Radiation induced liver disease: a clinical update //Journal of the Egyptian National Cancer Institute. – 2016. – Т. 28. – №. 1. – С. 7-11.

10. De Robertis R. et al. Noninvasive diagnosis of cirrhosis: a review of different imaging modalities //World journal of gastroenterology: WJG. – 2014. – Т. 20. – №. 23. – С. 7231.

11. Giulio Romanelli R., Stasi C. Recent advancements in diagnosis and therapy of liver cirrhosis //Current drug targets. – 2016. – Т. 17. – №. 15. – С. 1804-1817.

12. Grant M. J. et al. Radiation-induced liver disease as a mimic of liver metastases at serial PET/CT during neoadjuvant chemoradiation of distal esophageal cancer //Abdominal imaging. – 2014. – Т. 39. – №. 5. – С. 963-968.

- 13.** Liang S. X. et al. Radiation-induced liver disease in three-dimensional conformal radiation therapy for primary liver carcinoma: the risk factors and hepatic radiation tolerance //International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics. – 2006. – Т. 65. – №. 2. – С. 426-434.
- 14.** Munoz-Schuffenegger P., Ng S., Dawson L. A. Radiation-induced liver toxicity //Seminars in radiation oncology. – WB Saunders, 2017. – Т. 27. – №. 4. – С. 350-357.
- 15.** Piscaglia F. et al. Accuracy of VirtualTouch Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) imaging for the diagnosis of cirrhosis during liver ultrasonography //Ultraschall in der Medizin-European Journal of Ultrasound. – 2011. – Т. 32. – №. 02. – С. 167-175.
- 16.** Yeom S. K. et al. Prediction of liver cirrhosis, using diagnostic imaging tools //World journal of hepatology. – 2015. – Т. 7. – №. 17. – С. 2069.